

ОБУЧЕНИЕ ОПИСАНИЮ КАК ТИПУ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ**Джураева Шоира Исроиловна**

Преподаватель русского языка и литературы кафедры «История и филология»

Азиатский международный университет.

Бухара, Узбекистан.

jurayevashoira74@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.14610288>

Аннотация. Обучение описанию как типу монологической речи предполагает прежде всего формирование умений отличать описание от других типов речи, находить описание в повествовательном тексте, устанавливать его особенности, конструировать описания различных объектов в единстве планов содержания и выражения.

Ключевые слова: функционально-стилистический аспект, текст-описание, эмоционально окрашенная лексика, аспект обучения, речевые навыки и умения.

TEACHING DESCRIPTION AS A TYPE OF MONOLOGUE SPEECH

Abstract. Teaching description as a type of monologic speech primarily involves developing the ability to distinguish description from other types of speech, identify description within a narrative text, determine its characteristics, and construct descriptions of various objects in unity of content and expression.

Key words: functional and stylistic aspect, descriptive text, emotionally charged vocabulary, learning aspect, speech skills and abilities.

Обучение описанию как типу монологической речи должно проводиться по специально разработанной и целенаправленной системе поэтапного формирования соответствующих речевых навыков и умений. Важное место в этой системе уделяется функционально-стилистическому аспекту.

Что же следует понимать под функционально-стилистическим аспектом в обучении описанию? Это прежде всего специальная и целенаправленная работа по формированию навыков и выработке умений, обеспечивающих продуцирование монологического текста-описания в разных стилях речи.

Указанный аспект обучения предусматривает формирование умений конструировать связный монологический текст высказывания-описания, осознанно использовать слова, выражения и конструкции, характерные для этого стиля речи.

И наконец, функционально-стилистический аспект обучения описанию это важный и завершающий этап в подготовке студентов к курсу «Стилистика русского языка».

Как же нужно строить обучение описанию в функционально-стилистическом аспекте?

Формирование умений строить монологический текст-описание в разных стилях следует начинать после ознакомления студентов с понятием функционально-смысловых типов речи, описания и его разновидностей, выделяемых по объекту.

Ознакомив студентов с основными функционально-смысловыми типами монологической речи, видами описания по объекту и принципами составления монологического текста-описания, несколько занятий целесообразно уделить стилистическим разновидностям описания и составлению таких текстов-описаний.

Рамки статьи не позволяют раскрыть весь комплекс вопросов, связанных с обучением описанию как типу монологической речи в функционально-стилистическом аспекте. Мы ограничимся здесь изложением хода первого занятия.

Занятие является своего рода «вступлением» и носит вводный характер. Вместе с тем на нем закладывается основа для формирования и выработки умения строить монологический текст описания в разных стилях речи и

единстве планов содержания и выражения. В проведении этого занятия можно выделить несколько этапов:

- сообщение кратких и необходимых сведений о разновидностях описания, выделяемых по их стилистической принадлежности;
- анализ текстов-образцов с точки зрения их принадлежности к тому или иному стилю речи, а также с точки зрения композиции и используемых языковых средств;
- выполнение заданий по тексту, упражнений;

Начинается занятие с краткого вступительного слова преподавателя, в котором он сообщает, что один и тот же предмет (объект) может быть описан по-разному. Выделяются следующие виды описаний:

- научные встречаются в научной литературе, учебниках, справочниках, руководствах, они отличаются употреблением терминологической лексики, слов и выражений в их прямом значении. В научных описаниях глаголы чаще всего употребляются в форме настоящего времени;
- деловые встречаются в официально-деловых документах, в них перечисляются характерные признаки описываемого объекта. Глаголы в таких описаниях обычно употребляются в одном абсолютном значении;
- художественные сферой применения таких описаний являются произведения художественной литературы. В художественном описании обычно дается яркая, эмоционально окрашенная характеристика признаков описываемого предмета (объекта),

т.е. в объект описания изображается. Глаголы - сказуемые в таких описаниях чаще всего употребляются в форме прошедшего времени, встречаются также в настоящем и будущем времени в абсолютном значении. Для изображения объекта и таких описаниях часто употребляется эмоционально окрашенная лексика, используются изобразительно-выразительные средства языка;

- публицистические - описания помещаются в газетах и журналах. Они отличаются экономным использованием языковых средств, рассчитаны на широкий круг читателей.

Встречаются также описания разговорно-бытовые. Развернутые описания в разговорной речи встречаются довольно редко.

Изложенные выше сведения закрепляются в ходе анализа текста- образца. Для первого занятия, на котором формируется умение отличать виды описания по их стилистической принадлежности, целесообразно предлагать тексты, содержащие описание одного и того же предмета.

1. Гроза

Гроза - атмосферное явление, заключающееся в электрических разрядах между так называемыми кучево-дождевыми (грозовыми) облаками или между облаками и земной поверхностью, а также находящимися на ней предметами. Эти разряды молнии сопровождаются осадками в виде ливня, иногда с градом и сильным ветром (иногда до шквала). Гроза наблюдается в жаркую погоду при бурной конденсации водяного пара над нагретой сушей, а также в холодных воздушных массах, движущихся на более теплую подстилающую поверхность (Из Энциклопедического словаря)

Задания к тексту

1. Прочитайте текст. Определите, к какому типу речи он может быть отнесен.

2. Установите объект описания в приведенном тексте и укажите, какие его признаки раскрыты.

3. Какие средства использованы для описания выделенных вами признаков?

Выделите их.

4. Ответьте на вопросы:

1) Какую цель ставил перед собой автор описания?

2) Где можно встретить такие описания? Выпишите слова и выражения, подтверждающие ваше мнение.

3) Имеются ли в тексте изобразительно-выразительные средства? Если нет, то почему? Сделайте вывод о стилистической принадлежности приведенного описания.

2. Гроза

Потемнело. Низко, с тревожными криками пронеслись в глубь леса испуганные птицы. Внезапная молния судорожно передернула небо, и я увидел над Окой дымный облачный вал, что всегда катится впереди сильной грозы.

Потом еще потемнело, и так сильно, что ногти у меня на загорелых руках казались ослепительно-белыми, как это бывает ночью.

Небо дунуло резким холодком мирового пространства. И издалека, все приближаясь, как бы перегибая все на своем пути, начал катиться медленный и важный гром. Он сильно встряхивал землю.

Вихри туч опустились к земле, как темные свитки, и вдруг случилось чудо - солнечный луч прорвался сквозь тучи, косо упал на леса, и тотчас хлынул торопливый, подстегнутый громами тоже косо и широкий ливень.

Он гудел, веселился, колотил с размаху по листьям и цветам, набирал скорость, стараясь перегнать самого себя. Лес сверкал и дымился от счастья.

(К. Г. Паустовский. «Избушка в лесу»)

Задания к тексту

1. Прочитайте текст. Установите, к какому типу речи он относится.

Перескажите текст.

2. Сравните это описание с приведенным выше (текст 1) в следующей последовательности: а) объект описания; б) раскрытые признаки; в) средства раскрытия признаков; г) назначение (цель) описания; д) сфера его применения.

3. В тексте 2 дана картина грозы. Укажите, какие изобразительно-выразительные средства использованы автором для создания картины в целом и ее деталей. Выпишите их и составьте с ними несколько предложений.

4. Сделайте вывод о стилистической принадлежности этого описания.

3. Гроза

Как передаёт наш корреспондент, вчера над центральными районами Пензенской области прошла небывалой силы гроза. В ряде мест были повалены телеграфные столбы, порваны провода, с корнем вырваны столетние деревья. В двух деревнях возникли пожары в результате удара молнии. К этому прибавились еще один стихийное бедствие: ливневый дождь местами вызвал сильное наводнение. Нанесён некоторый ущерб сельскому хозяйству. Временно были прервано железнодорожное и автомобильное сообщение между соседними районами.

Задание к тексту

Спишите текст. Письменно ответьте на вопрос, чем отличается этот текст от предыдущих. Сравнение стройте по такому типу: а) объект описания; б) раскрытые его

признаки; в) способ раскрытия признаков описываемого предмета; г) лексико-синтаксический состав; д) сфера применения описания. Объясните, какое это описание.

4. Гроза

Доводим до вашего сведения, что вчера вскоре после полуночи, над районным центром - городом Нижний Ломов и прилегающей к нему сельской местности пронеслась сильная гроза, которая продолжалась около часа. Скорость ветра достигала 30-35 метров в секунду. Причинен значительный материальный ущерб собственности колхозов деревень Ивановка, Шепалово. Вязники исчисляемый, по предварительным данным, в десятки тысяч рублей. Имели место пожары, возникшие вследствие удара молнии. Вышедшая из берегов в результате проливного дождя река Вид затопила значительную площадь. Человеческих жертв не было.

Задание к тексту

Прочитайте текст. Обратите внимание на то, как описана гроза в служебном донесении. Выпишите из текста слова и конструкции, характерные для официально - делового стиля

5. Гроза

Ну и гроза прошла сегодня над нами!.. Сначала всё было нормально, тихо, я собрался было лечь спать, как вдруг сверкнет ослепительная молния и бабахнет гром, да с такой силищей, что весь наш домишко задрожал. Я уже подумал, не разломалось ли небо над нами на куски, которые вот-вот обрушатся на мою несчастную голову. А потом разверзлись хляби небесные, в придачу ко всему наша безобидная речушка вздулась, распухнула, и ну заливать своей мутной водицей все окружающее. А совсем рядом, что называется рукой подать, запылала наша школа. И стар и млад - все повысы пались из изб, толкуются, орут, скотина ревет, вот страсти какие! Здорово

испугался я в тот час, да слава богу все скоро закончилось.

Задание к тексту

Прочитайте приведенное разговорно-бытовое описание грозы. Определите, какие признаки описываемого объекта раскрыты. Выпишите слова и выражения, характерные для разговорной речи.

Полученные на вводном занятии представления о стилистических разновидностях описания закрепляются на последующих занятиях в ходе специального обучения конкретным видам описания. На этих занятиях выполняются упражнения, нацеливающие обучающихся на конструирование монологического текста-описания в разных стилях речи. Сначала студенты составляют деловое и художественное описание одного и того же предмета, а затем переходят к описаниям публицистического характера.

REFERENCES

1. Учебник Д. Э. Розенталя «Практическая стилистика русского языка» (М., 1974).
2. Ш. И. Джураева. «Работа над стилистической окраской слова».
 - a. Published September 24, 2024 | Version v1 <https://zenodo.org/records/13834911>
3. Ш.И.Джураева. «О культуре педагогического труда учителя неродного языка»
Published 2024-10-15
<https://universalpublishings.com/index.php/mphttp/article/view/7532>
4. Ш.И.Джураева. «ОТБОР ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ ПРИ ИНТЕНСИВНОМ ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ». (2024) Published 2024-11-28
<https://universalpublishings.com/index.php/mphttp/article/view/8286>,
5. Ш.И.Джураева. НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦ ЖЕНСКОГО ПОЛА ПО ПРОФЕССИИ, ДОЛЖНОСТИ. Published December 24, 2024 | Version v1 <https://doi.org/10.5281/zenodo.14553263>
6. М. Р. Шарафутдинова. «ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ на уроках русского языка»
<https://universalpublishings.com/index.php/mphttp/article/view/8960>, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14541315>
7. М. Р. Шарафутдинова. «ЛЕКСИКА В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ». Published February 19, 2024 | Version v1 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10680450>,
8. Хасанова Л. А. (2024) «ПРИНЦИП НАГЛЯДНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ДИДАКТИКЕ И МЕТОДИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА. СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА НАГЛЯДНОСТИ» ISSN (E): 2992-9148 SJIF 2024 = 5.333 ResearchBib Impact Factor: 9.576 / 2024 VOLUME-, ISSUE-7 <https://zenodo.org/records/12735893>,
9. Khasanova Lola Adizovna Narzulloyeva Shoiria Bakhshulloyevna
10. «IMPORTANCE OF USING NEW METHODOLOGICAL METHODS IN FOREIGN LANGUAGE EDUCATION» ISSN : 2663-2187 [Volume 6 , Issue - 10 \(2024\)](#)
11. Нарзуллаева, Ш. Б. (2023). ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ. *Oriental Journal of Academic and Multidisciplinary Research*, 1(3), 62-65.
12. Narzullayeva, S. (2024). GAME METHODS AND TECHNIQUES USED IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS. *Modern Science and Research*, 3(1), 234-241.
13. Нарзуллаева, Ш. Б. (2024). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА «ПСИХИЧЕСКОЙ АТАКИ» В РАЗБОРЕ ПРОСТЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В КУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА.
14. Нарзуллаева, Ш. Б. (2024). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА «ПСИХИЧЕСКОЙ АТАКИ» В РАЗБОРЕ ПРОСТЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В КУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА.

15. Бахшиллоевна, Н. Ш. (2024). Особенности Творчества Льва Николаевича Толстого. Miasto Przyszłości, 47, 971–975. Retrieved from <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/3280>
16. Нарзуллаева, Ш. (2024). КУЛЬТУРА ЗВУЧАЩЕЙ РЕЧИ. ОРФОЭПИЧЕСКИЕ И АКЦЕНТОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ. Modern Science and Research, 3(12), 349–355. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/54409>
17. Bakhshilloevna, N. S. (2024). Innovative Methods in Teaching Foreign Languages. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 4(3), 241–245.
18. Шоира Бахшиллоевна Н. (2023). АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(6), 420–421. извлечено от <http://nauchniyimpuls.ru/index.php/noiv/article/view/3588>
19. Нарзуллаева Шоира Бахшиллоевна. (2023). ПРОБЛЕМА НРАВСТВЕННОГО ВЫБОРА В РОМАНЕ Ю.БОНДАРЕВА «БЕРЕГ». Новости образования: исследование в XXI веке, 2(13), 240–244. извлечено от <http://nauchniyimpuls.ru/index.php/noiv/article/view/11502>
20. Narzullayeva, S. (2023). THEME AS A LITERARY CATEGORY AND VARIETIES OF TOPICS. Modern Science and Research, 2(6), 1057–1064. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/21558>
21. Нарзуллаева Шоира Бахшиллоевна. (2024). THE CATEGORY OF PLURAL IN THE RUSSIAN LANGUAGE. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14211470>
22. Нарзуллаева Шоира Бахшиллоевна. (2024). THE CULTURE OF SPOKEN LANGUAGE. ORTHOEPIC AND ACCENTUAL NORMS. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14406928>
23. SH.Narzullaevoy. (2023). ON THE LIFE WAY OF THE RUSSIAN WRITER CHEKHOV AND HIS WORKS. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7833173>
24. Нарзуллаевой Шоиры Бахшиллоевны. (2023). THEME AS A LITERARY CATEGORY AND VARIETIES OF TOPICS. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8061313>